

УДК 338.46: 658.114.1

DOI

**МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА СФЕРЫ УСЛУГ ДНР**

РОМОДАН Ю. О.,
канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры
менеджмента непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Данная статья исследует меры государственной поддержки предприятий малого бизнеса в сфере услуг в Донецкой Народной Республике (ДНР). Основной акцент делается на анализе национальных проектов, включая «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого осуществляется поддержка самозанятых, преакселерация, акселерация субъектов МСП, а также создание цифровой платформы МСП. В статье обсуждаются основные меры и инструменты поддержки, которые направлены на стимулирование развития бизнеса, упрощение налогообложения, финансовую поддержку, создание удобной инфраструктуры, и повышение конкурентоспособности предприятий малого бизнеса в сфере услуг ДНР.

Ключевые слова: государственная поддержка, малый бизнес, сфера услуг, ДНР, национальные проекты

**MEASURES OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS ENTERPRISES IN
THE DPR SERVICE SECTOR**

ROMODAN Y. O.,
Candidate of Economics, Senior Lecturer at the
Department of Non-Production Sphere
Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. This article examines government support measures for small businesses in the service sector in the Donetsk People's Republic (DPR). The main emphasis is on the analysis of national projects, including «Small and medium-sized businesses and support for individual entrepreneurial initiatives», within the framework of which support for the self-employed, pre-acceleration, acceleration of SMEs, as well as the creation of the SME Digital Platform are provided. The article discusses the main measures and support tools that are aimed at stimulating business development, simplifying taxation, financial support, creating convenient infrastructure, and increasing the competitiveness of small businesses in the DPR service sector.

Keywords: government support, small business, service sector, DPR, national projects

Постановка задачи. Провести анализ существующих мер поддержки малого бизнеса сферы услуг ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Рассмотрены меры поддержки предприятий малого бизнеса, реализуемые при поддержке Правительства РФ на сегодняшний день [2, 3, 4].

Актуальность. Данная статья оценивает меры государственной поддержки для малого бизнеса в сфере услуг в контексте интеграции ДНР в состав Российской Федерации. Это исследование имеет большое значение для определения потенциала экономического роста, создания новых рабочих мест и улучшения качества жизни населения в регионе. Результаты исследования также могут сравниваться с мировыми практиками и использоваться для принятия обоснованных решений в области поддержки малого бизнеса в сфере услуг в ДНР.

Цель статьи заключается в изучении и анализе мер государственной поддержки предприятий малого бизнеса в сфере услуг ДНР после включения её в состав Российской Федерации. Статья направлена на выявление эффективности текущих мер поддержки и предложение рекомендаций по их усовершенствованию для стимулирования экономического роста и развития малого бизнеса в этом регионе.

Изложение основного материала исследования. Интеграция ДНР в состав Российской Федерации вызывает повышенный интерес к вопросам развития экономики и созданию благоприятных условий для предпринимательства. В рамках этого контекста особенно важным является изучение мер государственной поддержки предприятий малого бизнеса в сфере услуг, поскольку они играют ключевую роль в стимулировании экономического роста и укреплении социальной стабильности региона.

Интеграция в экономику Российской Федерации открывает новые возможности для развития малого бизнеса в ДНР, однако это также предполагает необходимость тщательного анализа действующих мер поддержки, их эффективности и адаптации под новые условия. Успешное функционирование предприятий в сфере услуг существенно влияет на социально-экономическое развитие региона, способствуя увеличению числа рабочих мест, улучшению качества жизни населения и увеличению общего уровня благосостояния [1].

На сегодняшний день государство предлагает разнообразный спектр мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для состоявшихся предприятий [2]. Эти меры становятся неотъемлемой частью всей стратегии развития бизнеса.

Проекты по поддержке бизнеса, предоставляемые Банком России, вносят значительный вклад в сферу предпринимательства, обеспечивая финансовую устойчивость и рост компаний. Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства (МСП) функционирует как инновационная экосистема, обеспечивая поддержку бизнеса в различных аспектах.

Социальный контракт на открытие бизнеса стимулирует предпринимателей, предоставляя им инициативы для начала бизнеса. Грантовая поддержка и программы финансирования также активно поддерживают малый бизнес, обеспечивая необходимые финансовые ресурсы для развития.

Федеральные и региональные инициативы предоставляют возможности для развития бизнеса в разных частях страны, учитывая региональные особенности.

Особое внимание уделяется поддержке самозанятых лиц, предоставляя им инструменты и ресурсы для успешного предпринимательства.

Рассмотрим более подробно Федеральные и региональные инициативы. В рамках своей деятельности Министерство экономического развития РФ разработало национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [3]. В рамках этого национального проекта реализуются четыре федеральных проекта, направленных на развитие предпринимательского потенциала в России.

Поддержка самозанятых граждан включает в себя ряд конкретных мероприятий, предоставляющих необходимые инструменты и ресурсы для успешного начала и ведения собственного бизнеса:

Информационно-консультационные и образовательные услуги. Центры «Мой бизнес» предоставляют самозанятым гражданам доступ к информационной и консультационной поддержке. Эти центры предлагают образовательные программы, консультации по вопросам создания и ведения бизнеса, а также помощь в разработке бизнес-планов.

Предоставление микрозаймов. Государственные микрофинансовые организации предоставляют микрозаймы на льготных условиях самозанятым гражданам. Это позволяет получить финансовую поддержку для старта или развития бизнеса.

Финансовая поддержка. Доступ к финансовой поддержке предоставляется через государственную корпорацию «МСП» и региональные гарантийные организации. Эти институты предоставляют гарантии и финансовую помощь для самозанятых граждан.

Льготный доступ к электронным площадкам. Самозанятые граждане получают возможность размещать свои товары и услуги на коммерческих электронных площадках с льготными условиями.

Доступ к государственному и муниципальному имуществу. Самозанятые граждане получают возможность арендовать или использовать в ином качестве имущество, включённое в перечни государственного и муниципального имущества.

Все эти мероприятия направлены на обеспечение самозанятым гражданам необходимых ресурсов и инструментов для успешного старта и развития собственного предпринимательского дела, способствуя таким образом увеличению предпринимательской активности и экономического роста.

Предакселерация включает в себя ряд основных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для начинающих и установившихся предпринимателей:

– упрощение налогообложения. Обеспечиваются комфортные условия налогообложения для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения и патентную систему налогообложения. Также осуществляется упрощение процесса перехода с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;

– сокращение и упрощение отчётности. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется упрощённая отчётность, включая налоговую, финансовую и статистическую отчётность, а также отчётность, представляемую в государственные внебюджетные фонды;

– либерализация правовых последствий банкротства. Для добросовестных индивидуальных предпринимателей проводится либерализация правовых последствий банкротства с целью облегчения повторного вхождения в бизнес;

– упрощение процесса платежей. Субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и услуг предоставляется возможность осуществления платежей с комиссией не более 1% с использованием системы быстрых платежей;

– финансово-гарантийная поддержка. Предоставляется комплексная финансово-гарантийная поддержка через государственные микрофинансовые организации и региональные гарантийные организации;

– гранты для социальных предпринимателей. Социальным предпринимателям, включённым в реестр, предоставляется финансовая поддержка в виде грантов;

– предоставление инфраструктуры поддержки. Обеспечивается доступ к комплексу услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки МСП через региональные центры «Мой бизнес»;

– предоставление площадей для деятельности. Предпринимателям предоставляются производственные и офисные площади для аренды в бизнес-инкубаторах, коворкингах и других подобных местах, оснащенных необходимым оборудованием и поддерживаемых при участии Минэкономразвития России.

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя ряд основных мероприятий, направленных на стимулирование роста и развитие предпринимательской активности:

– плавное изменение налоговой нагрузки. Внедрение переходного налогового режима позволяет постепенно снижать налоговое бремя на развивающиеся субъекты малого и среднего предпринимательства, способствуя их устойчивому росту;

– финансовая поддержка через льготное кредитование. Предприниматели получают доступ к финансовой поддержке по программе льготного кредитования по ставке 7%, обеспечивая им необходимые финансовые ресурсы для развития бизнеса;

– финансово-гарантийная поддержка. Предоставляется комплексная финансово-гарантийная поддержка через государственные микрофинансовые организации и региональные гарантийные организации, способствуя увеличению доступа к финансированию;

– расширение доступа к финансированию. Запуск новых финансовых инструментов, включая краудинвестинговые и факторинговые платформы, способствует расширению возможностей финансирования для субъектов МСП;

– льготная лизинговая поддержка. Региональные лизинговые компании предоставляют льготную лизинговую поддержку, а также субсидируют авансовые платежи субъектов МСП, облегчая процесс получения необходимого оборудования и ресурсов;

– гранты для инновационного предпринимательства. Субъектам малого инновационного предпринимательства предоставляются гранты для создания и расширения производства инновационной продукции, способствуя стимулированию инновационной активности;

– инфраструктурная поддержка. Создаются условия для доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, способствуя улучшению инфраструктуры для развития предпринимательства;

– участие в конкурентных закупках. Предпринимателям предоставляется возможность участвовать в конкурентных закупках, способствуя расширению возможностей для участия в государственных закупках.

Цифровая платформа для субъектов МСП, самозанятых граждан и желающих открыть собственное дело включает в себя ряд ключевых мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия и удовлетворения потребностей пользователей:

– удобный интерфейс и механизмы подбора услуг. Цифровая платформа разрабатывается с учётом потребностей пользователей, предоставляя востребованные сервисы, удобный клиентоориентированный интерфейс и механизмы адресного и проактивного подбора, упрощающие получение необходимой поддержки с минимальным набором действий;

– мобильное приложение для удобного доступа. Создаётся мобильное приложение, обеспечивающее доступ к сервисам цифровой платформы, упрощая взаимодействие пользователей с предоставляемыми услугами;

– разнообразные сервисы. В рамках платформы предоставляются сервисы в области доступа к закупкам, микрофинансирования, контрольно-надзорной деятельности, правовой и имущественной поддержки, электронной торговли, факторинга и краудинвестинга, обеспечивая разностороннюю поддержку для развития предпринимательства;

– единая среда получения государственных услуг. Платформа объединяет в себе единую среду получения государственных услуг, сервисов и юридически значимых уведомлений, обеспечивая удобство и простоту взаимодействия для пользователей;

– механизм подбора мер и решений. Реализуется механизм адресного подбора мер, сервисов и решений для различных «жизненных ситуаций» и проактивного одобрения инструментов поддержки, обеспечивая эффективное получение необходимого результата с минимальными усилиями. Цифровая платформа призвана обеспечить удобство, доступность и эффективность взаимодействия предпринимателей и граждан с государственными и коммерческими услугами, способствуя развитию предпринимательской среды и повышению конкурентоспособности.

В рамках оказания поддержки предпринимателям на всех этапах их деловой деятельности введены центры «Мой бизнес» [4], которые предоставляют услуги как для начинающих, так и для уже установившихся бизнесменов, от старта своего дела до его полноценного развития. Бесплатные консультации и сервисы центров «Мой бизнес» доступны для предпринимателей и самозанятых граждан, стремящихся улучшить свою предпринимательскую деятельность.

Центры «Мой бизнес» представляют собой единую платформу, объединяющую всю необходимую инфраструктуру для поддержки малого и среднего бизнеса. Здесь предоставляются разнообразные услуги, включая консультации по информационным и правовым вопросам, образовательным программам, финансовой поддержке, а также помощь в модернизации производства и продвижении экспорта. Основная задача центров заключается в том, чтобы оказать помощь предпринимателям на различных этапах развития бизнеса – начиная от создания бизнес-идеи и выбора оптимальной правовой формы, и заканчивая регистрацией компании, предоставлением кейсов и готовых инструкций в различных сферах деятельности.

Также тут представлена полная информация, касающаяся всех вопросов, связанных с малым и средним бизнесом. Здесь представлены подробности обо всех существующих мерах поддержки для предпринимателей, включая антикризисные меры, а также информация о предстоящих форумах, вебинарах и других мероприятиях. На портале доступна карта инфраструктуры, где отмечены адреса центров «Мой бизнес» в регионе, а на главной странице можно найти телефоны «горячих линий», оказывающих помощь предпринимателям, с разделением по регионам.

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок. Национальные проекты, такие как «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», играют ключевую роль в стимулировании развития бизнеса, предоставляя необходимые ресурсы и инфраструктуру для предпринимателей.

Центры «Мой бизнес» оказывают комплексную поддержку предприятиям на всех этапах их развития, что способствует улучшению условий для предпринимательской деятельности. Однако для более эффективной поддержки малого бизнеса в ДНР необходимо уделять больше внимания обучению и консультациям в области инноваций, маркетинга, управления, чтобы предприятия могли успешно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Для достижения устойчивого и долгосрочного развития бизнеса в ДНР необходимо продолжать развивать инфраструктуру поддержки и создавать новые инструменты, адаптированные под современные вызовы и потребности предпринимателей в сфере услуг.

Помимо этого, необходимо активизировать меры по развитию цифровизации бизнес-процессов, чтобы предприятия могли эффективно использовать современные информационные технологии для оптимизации своей деятельности. Важно создавать более широкие возможности для доступа к финансовым ресурсам и инвестициям, что

способствует расширению производства и увеличению конкурентоспособности местных предприятий на региональном и мировом рынках.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на оценку эффективности уже реализованных мер поддержки и выявление областей, требующих дополнительной доработки и усовершенствования. Также необходимо проводить регулярный мониторинг изменений в экономической среде и потребностей предприятий, чтобы адаптировать программы поддержки под меняющиеся условия и запросы бизнес-сообщества.

Список использованных источников

1. Ромодан, Ю. О. Антикризисные методы управления персоналом в организациях сферы услуг ДНР / Ю. О. Ромодан. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 73-80.
2. Меры поддержки бизнеса // Портал государственных услуг Российской Федерации. – ГОСУСЛУГИ. – URL: https://www.gosuslugi.ru/life/details/business_support_measures (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.
3. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyu_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.
4. Портал поддержки малого и среднего бизнеса // Портал поддержки малого и среднего бизнеса. – МОЙ БИЗНЕС. – URL: <https://мойбизнес.рф> (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.

УДК 378:338.23

DOI

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЫЖОВ А. И.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются принципы и особенности реализации государственной политики в системе высшего образования в Российской Федерации, включая доступность, качество, социальную направленность и конкурентоспособность. Описываются меры, принятые для реализации этих принципов, такие как увеличение количества бюджетных мест, развитие системы государственной поддержки и дистанционного образования, а также сотрудничество с международными университетами.

Ключевые слова: *высшее образование, государственная политика, доступность, качество, социальная направленность, конкурентоспособность, бюджетные места, государственная поддержка, дистанционное образование*